

MATRACA

DE UN ESTUDIANTE

A UNA DAMA.

Est. Dichosos puedo llamar hoy á mis ojos, pues consiguen sin enojos, ver tu cara tan hermosa y tan bizarra, que presumo, que todo es un poco de humo en tu presencia; si quieres darme licencia, objeto amado, seré tu humilde criado y fiel amante; mira que soy estudiante.

DAM. Caballero, no os precieis de lisonjero, que aunque fea, no me impídelo que sea, el ser querida:

no os canseis por vuestra vida en tal intento, que es malogrado el talento en tal quimera, aunque dichosa fuera en mereceros.

Est. Pues el dejar de querer, bella aurora, imposible es por ahora; así os pido, que recibais de Cupido aquesa flecha, advirtiéndome, que está hecha de mi afecto; quisiera tener efecto en esta empresa: y pues que me tienes presa toda el alma,

no me dejes en tal calma,
dulce hechizo.

DAM. Caballero, ya os he dicho
que sois coco,
y que no querrais ser loco
en pretenderme,
porque mas es ofenderme,
que alabarme;
sírvasse usted de dejarme
en cortesía,
y dejar esta porfia.

ESTUD. Qué! es posible,
que te muestres tan terrible,
pino de oro,
preciosísimo tesoro
de hermosura;
soy humilde criatura,
te confieso,
truécame siquiera un beso
por un cuarto.

DAM. Apártese el mentecato,
que me enfada,
y advierta, que soy honrada,
y con marido,
ha visto, y que presumido
es de galante,
siendo muy grande ignorante
y mal mirado,
y un poco desvergonzado
en sus razones?

ESTUD. A mí que tengo calzones,
y te quiero,
y traigo mucho dinero
en el bolsillo?
Déjate dar un besillo
al rostro hermoso.

DAM. Ya le he dicho al muy mocoso
monacillo,
que es un desvergonzadillo,
zampa bollos:
vaya á echar calzas á pollos,
y acostarse,

y tambien puede arroparse,
que está frio.

ESTUD. Mejor dijeras al rio
de mi llanto,
que cierto, que siento tanto
el enojarte,
que quisiera ya dejarte:
mas no puedo,
porque tienes tal denuedo
garbo y talle,
que aun estando aquí en la calle,
me provoca
lo perfecto de tu boca
á un grande exceso.

DAM. ¡Qué grandísimo camueso
y porfiado,
parece el seor licenciado!

ESTUD. Pues, mortero,
con tu cara de puchero
mal cocido,
la del gusto relamido,
mondonguera,
descubre esa calavera
mal formada,
de postillas empedrada;
cobertera,
garroncilla, cantonera,
sapo hinchado,
la del ojo solapado
y repodrido,
que había de estar molido
entre dos cantos,
calumniadora de Santos,
corcobilla,
lechona con campanilla.

DAM. Deslenguado,
galopin despilfarrado,
que tal digas;
tesorero de las migas
y los bodrios,
que sobran en refectorios
de esta corte,

inventor de almodrote,
piojo hambriento,
que tienes por alimento
de tu vida
una ciche mal cocida
cada un año,
cornudísimo tacaño
y vil amete,
que te precias de alcabuete
y de embustero,
cabestrazo con cencerro,
pedo ahito,
judío con san Benito
mono envuelto.

ESTUD. ¿Que tengas atrevimiento,
vil, infame,
para haber de calumniarme
con apodos,
que son propios de ti todos?
Si te cojo,
te he de poner en remojo
en la letrina,
escoba de picina,
trasto viejo,
y he de quitarte el pellejo
de ese culo,
porque piensas soy chulo,
alcahuetona,
con mas hocico que mona
chamuscada,
hechicera encorazada,
culo bobo.

DAM. Aguárda borracho, lobo,
mentecato,
verás que con un zapato
ó mis chinelas,
que te deshago las muelas,
pedo en sopa,
abestruz, culo de estopa,
cagatorio,
monjoncillo en envoltorio,
sotenario,

veleta de campanario,
paja larga,
que aun no aprovecha tu barba
para escoba,
fariseo con corcoba,
suda tinta.

ESTUD. Mal conoces con la pinta,
pues tal dices,
vil despojo de marices,
moco crudo,
que dices que tinta sudo,
defollada,
raída, desvergonzada,
tú, ¿qué sudas,
sino licor de las cubas
y las cuevas?
Permita Dios que no bebas
y te seques,
maestra de zarambeques,
hermofrodita.

DAM. Tu lengua sea maldita
y cortada,
y en un asador asada
y rapicada,
y te den mala estocada
á traseanton,
y dé un gran tropezon,
y aquesto sea,
donde todo el mundo vea
este suceso,
y dame en el culo un beso.

ESTUD. Ea, mi niña,
casquete lleno de tiña
y terlifao,
pescuezo de bacalao,
barca rota,
aun mas pasada que cota,
talle de posta,
por ti vino la langosta
y el pulgon,
escarabajo en rincon,
color de cisco,

220

cara de mona,
vil persona,
puerca, cochina, meona,
gallina clueca,
hospital, casa de meca,
media lengua.

DAM. Lo que me deséas té venga,
y á Dios, cuero,
morcilla sin atadero,
Baco os guarde,
porque se me hace tarde,
seor macayo,
narices de papagayo,
sin provecho,
mírame á este ojo derecho
de trapo lio,
soplon, legaña, judío,

alcahuete,
con todos los diablos vete
al estrecho.

ESTUD. ¡O qué gran merced
me has hecho!
que si abrieras
como tu estás me pusieras,
galga hambrienta,
meson de ciento y ochenta,
y el dinero me llevarás
y de peste me pagarás,
que quedara,
que en el hospital penara
emplastrado,
y pues de ti me he librado,
cara de baca,
tómate aquesta matraca.

F I N.

Barcelona: Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle Cottoners.